

Los años secretos de Hahnemann

Dra. Mónica Müller

Médica

Ayudante de Cátedra de la AMHA

Summary

Some facts that took place during the last eight years of Hahnemann's life are analyzed, basing the analysis in the translation of his medical reports.

Resumen

Se analizan algunos hechos registrados en los últimos ocho años de vida de Hahnemann, basándose en la traducción de sus historias clínicas.

Es el 14 de junio de 1835. El doctor Samuel Hahnemann, respetado pero polémico médico de Sajonia, abandona su país con rumbo a Francia, acompañado por su joven segunda esposa, la noble francesa Melanie d'Hervilly.

Unos días después, el diario más importante de Alemania comenta la noticia con una línea lacónica:

"El consejero de la corte, Dr. S. Hahnemann, partió el 14 de junio a Paris"

Esta reacción tan fría frente a la partida probablemente definitiva del célebre médico, ilustra acerca de la conflictiva relación que había entablado con sus colegas, sus seguidores y las autoridades científicas y políticas del país.

Así es como teniendo ochenta años, Hahnemann llegó a París con la intención de descansar y de terminar de escribir sus obras.

Pero la fuerza de los hechos lo obligó a emprender además una intensa actividad como médico, que sólo abandonaría a los 89 años, pocos días antes de su muerte, el 2 de julio de 1843.

Esos últimos ocho años de existencia de Samuel Hahnemann son la época menos conocida de su vida.

Aunque representan menos de la décima parte de una biografía insólitamente larga para la época, para nosotros, sus discípulos indirectos, son una ocasión para replantearnos algunos conceptos.

De lo que Hahnemann pensó e hizo entre 1835 y 1843 se sabe poco, y lo que se sabe se supo muchos años después de su muerte.

Sin embargo, en esos últimos años pareció llegar a un nuevo estado de conocimiento.

Eso es lo que permite imaginar el análisis de su práctica, que se hizo menos ortodoxa, más intuitiva y creativa, aunque su prédica seguía siendo estricta y sus críticas hacia quienes se desviaban de las normas que había establecido eran tan apasionadas e inflexibles como siempre.

El tesoro escondido

Hasta ahora teníamos poca información confiable acerca de la práctica de Hahnemann,

y la que teníamos era indirecta, basada en sus escritos teóricos, traducidos e interpretados por distintos estudiosos.

Suponemos que sabemos cómo prescribía a partir de párrafos del Organón, de Enfermedades Crónicas y de las introducciones de las distintas ediciones de *Materia Médica*. Pero esas obras sólo contienen la teoría y poco nos dicen acerca de cómo su creador la aplicó a la práctica.

A causa de los muchos años que su último material escrito y sus historias clínicas pasaron en la oscuridad, gran parte de los homeópatas del siglo 19 y 20 han aprendido a prescribir sobre la base de lo que se conoce de Hahnemann antes de sus años en París, es decir, antes de la publicación de la sexta edición del Organón.

Hace muy poco tiempo, una gran cantidad de material original de Hahnemann reapareció en Stuttgart, en el Instituto para la Historia de la Medicina Robert Bosch, develando un verdadero tesoro.

Prácticamente todas sus historias clínicas desde 1801, cuando comenzó a ejercer como homeópata, están allí.

También se encontraron unas 5.000 cartas que intercambiaba con sus pacientes y originales manuscritos de sus repertorios. La colección completa incluye 54 volúmenes gruesos que contienen los registros de casi todos los pacientes que Hahnemann atendió desde 1801. Hay 37 volúmenes escritos en Alemania entre 1802 y 1835, y 17 escritos en Francia entre 1835 y 1843.

Algunos de los volúmenes de París contienen exclusivamente el registro de los casos que Melanie atendió sola.

En 1964 Heinz Henne publicó pocos fragmentos de los dos primeros volúmenes de casos de Hahnemann.

También Hans Ritter publicó en 1974 parte de ese material.

Recién en el libro *In Search of Later Hahnemann*, publicado en Londres en 1997, la profesora de lenguas Rima Handley traduce y analiza un gran volumen del material, pero además lo interpreta a partir de sus conocimientos de

las lenguas arcaicas, dando nuevo significado a expresiones que hasta este momento eran herméticas.

¿Por qué tardamos tanto en saberlo?

Se discutió mucho acerca de las causas por las que los últimos descubrimientos de Hahnemann tardaron tantos años en trascender.

Tal vez como reacción a toda una vida de enfrentamiento con sus colegas y con el poder médico de su época, tal vez simplemente por características de su temperamento, Hahnemann fue reservado con sus conocimientos y reticente a publicar muchas de las conclusiones a las que había llegado en esos años. En su lecho de muerte le dio a Melanie la responsabilidad de publicar material de sus historias clínicas y el texto de la sexta edición del Organón, pero le pidió postergar la publicación por unos años.

"Hahnemann siempre quiso que los escritos que documentaban sus últimos experimentos fueran dados a conocer en su debido momento, pero estaba extremadamente preocupado porque esto no fuera hecho prematuramente, en un momento de crisis para la homeopatía. Hacia el final de su vida, a medida que publicaba teorías que generaban controversia y atraían la atención sobre su persona, se hizo muy precavido a ser mal citado o mal entendido y se tomó mucho trabajo para evitarlo" (2)

Cuando su marido murió, la prioridad de Melanie fue seguir practicando homeopatía en París. Seguramente, su agenda profesional colmada no le dejaba tiempo para ocuparse de editar adecuadamente el material legado por su esposo.

Cuando estalló la guerra entre Francia y Prusia, en 1870, el Dr. Carl von Boenninghausen y su mujer, la hija adoptiva de Melanie, tuvieron que abandonar París, y Melanie se fue con ellos, llevando todos los documentos de Hahnemann a Dura, Westfalia.

Después de un corto exilio, la viuda volvió a París dejando los documentos en Westfalia,

hasta que al final de la primera guerra, el Dr. Richard Haehl, que sabía de su existencia, los buscó y los encontró.

Aún así su publicación se demoró: Haehl estaba terminando la biografía de Hahnemann que editó en 1922, y se ocupó de publicar la sexta edición del *Organón* por primera vez. Cuando murió, muy poco tiempo después, los documentos fueron adquiridos por Robert Bosch, filántropo e industrial alemán, paciente agradecido y defensor de la homeopatía, que los ubicó primero en un pequeño Museo Hahnemann instalado en la casa de Haehl en Stuttgart y más tarde en el Hospital Homeopático de Stuttgart. La colección sobrevivió la Segunda Guerra Mundial escondida fuera de Stuttgart y fue perdida de vista hasta que en 1980 fue ubicada en el recién fundado Instituto para la Historia de la Medicina Robert Bosch.

Allí esta colección completa fue analizada, clasificada y catalogada, por lo que hoy podemos conocer exactamente cómo era la práctica concreta de Hahnemann a partir de sus propios registros originales.

La creatividad en estado puro

Leyendo las traducciones de sus historias clínicas de aquella etapa, hay dos puntos que no pueden dejar de sorprendernos: su método de elección del medicamento y sus criterios para la segunda prescripción.

Sus últimos casos muestran también cómo fue abandonando el uso de la dosis única para explorar las dosis líquidas repetidas en plus y cómo sus prescripciones parecían estar orientadas miasmáticamente, más que a partir de los síntomas característicos.

Me parece interesante analizar las reglas que Hahnemann rompió al final de su vida profesional para mostrar una faceta poco conocida de su personalidad: la enorme audacia de su alma de explorador, que nunca se sació con lo logrado, a pesar de tener a la vista los excelentes resultados del nuevo sistema de medicina que había creado.

Quedándonos en la superficie, podemos deducir que Hahnemann transgredía las normas que él mismo había establecido, pero esta sería una interpretación errónea: él respetó firmemente sus principios hasta el final imponiéndose límites estrictos que no vulneró jamás. Pero dentro de ese marco se permitió investigar y explorar libremente y sin prejuicios.

Esos cuatro pilares sobre los que se sustentó toda su práctica desde el primer día hasta el último, siguen siendo las leyes mínimas que los homeópatas debemos respetar a ultranza para seguir mereciendo el nombre de homeópatas:

- Ley de similitud
- Medicamentos probados en el hombre sano
- Medicamentos diluídos, atenuados y dinamizados
- Medicamento único

El objetivo de este trabajo no es sugerir que deberíamos demoler las bases de la doctrina de Hahnemann o que podríamos equiparar su genialidad si comenzáramos a improvisar por fuera de sus principios.

Creo que sólo respetando nuestro núcleo doctrinario mínimo es posible investigar sobre lo periférico con la idea de llegar a vislumbrar lo que el descubridor de la homeopatía estaba a punto de alcanzar cuando se terminó su tiempo.

Leyendo sus casos, es casi palpable la sensación de que ante la perspectiva del final de su vida, sintiendo que se reducían las oportunidades para verificar sus intuiciones, Hahnemann quemó aceleradamente etapas tratando de llegar a definiciones más nítidas, más indiscutibles para dejar como legado.

Su mente, como toda mente creativa, no se conformaba con cultivar pacíficamente el terreno que había conquistado, sino que estaba obligada a sobrevolar territorios nuevos, guiada muchas veces sólo por la intuición.

Es evidente que se arriesgaba mucho y seguramente también se equivocaba mucho. Pero registraba minuciosamente cada una de sus decisiones, sus éxitos y sus fracasos con la honestidad intelectual que caracteriza a la auténtica actitud científica.

Los guardianes de la ortodoxia

Desdeñar el valor de los últimos 8 años de práctica del creador de la homeopatía, como lo han hecho algunos autores, me parece un acto de soberbia. La formación de un médico homeópata nunca puede considerarse acabada, y aunque es posible ser un profesional respetable con sólo limitarse a cuidar que las pequeñas seguridades adquiridas no se muevan, seguramente se puede ser un mejor homeópata si se mantienen abiertas las puertas de la curiosidad. Tratar de imaginar el por qué y el para qué de las decisiones de Hahnemann, puede permitirnos ver más lejos desde nuestra situación privilegiada de enanos sentados sobre los hombros de un gigante.

"El azufre es prescrito de un modo realmente monomaniaco en casi el 90% de los casos, incluso para tratar la lúes y la gonorrea aún en evolución, enfermedades para las que, según la doctrina de Hahnemann se deberían prescribir el mercurio y la thuja como remedios iniciales, cuando menos... En suma, todas las prescripciones de Hahnemann no tienen el más mínimo valor actual. Bien haríamos en no seguir preocupándonos de ellas. La exhortación "imitadme exactamente" es una fórmula vacía, dado que precisamente en este punto se origina un problema general en cuanto a la puesta en práctica de esta divisa" (1)

No sólo en homeopatía se confunde ortodoxia con la cristalización de las palabras fundacionales y su conservación como materia muerta en un museo. La historia del cristianismo, la del marxismo y la del psicoanálisis son otros ejemplos de cómo los discípulos, con las mejores intenciones, pueden ser los mayores traidores de las ideas de las que pretenden ser los guardianes más fieles.

En cualquier campo, pero sobre todo en el del pensamiento, quien reproduce exactamente los gestos de quien lo precede corre el riesgo de estar haciendo una caricatura de su modelo.

Criterios de prescripción

En su método para llegar al diagnóstico de medicamento es donde las historias clínicas de Samuel Hahnemann manifiestan las discrepancias más notables entre lo que suponemos y lo que realmente era su práctica.

Más allá de lo que pensó y escribió en sus primeros años, en sus últimos tiempos parece haber sido un prescriptor miasmático.

Es evidente que su preocupación central de entonces era el tratamiento de las enfermedades crónicas y su intención era tratar el miasma psórico antes de comenzar a tener en cuenta síntomas más individuales.

Tal vez como una consecuencia lógica de su teoría de la psora, casi invariablemente abría el caso prescribiendo Sulphur como antipsórico.

Es necesario tener en cuenta que aquellos eran los años posteriores a las grandes epidemias que habían diezmando poblaciones enteras.

Los tratamientos ensayados contra esas enfermedades eran necesariamente supresores y en muchos casos se habían sumado a las agresivas terapéuticas usuales en aquella época. La autora Rima Handley dice que Hahnemann parece haber tenido buenos motivos para pensar que todos sus pacientes eran psóricos y por lo tanto, todos debían recibir Sulphur como primer medicamento.

"Desde los primeros días de la práctica en París era común para Hahnemann prescribir Sulphur al comienzo del caso y seguir haciéndolo hasta que síntomas más característicos de otro remedio se manifestaran. Parece haber sido la práctica de Hahnemann en aquella época prescribir sobre la base de esos nuevos síntomas hasta que mejoraran, o hasta que nuevos síntomas característicos de otro remedio emergieran, o hasta que síntomas marcadamente característicos de Sulphur comenzaran a reaparecer. Hahnemann parece haber visto a Sulphur, con su amplio campo de síntomas reflejando el estado psórico de la humanidad, como una especie de remedio rítmico para el cual los demás eran la melodía. Siempre volvía a él cuando dudaba, o cuando el progreso del caso era lento o se estancaba". (3)

Creo que se puede apoyar esta suposición analizando la importancia que Hahnemann les daba a los antecedentes personales y familiares de los pacientes.

Aparentemente, nunca utilizaba menos de una hora y media en la primera consulta, y según lo que ahora vemos de sus anotaciones, gran parte de ese tiempo lo dedicaba a registrar enfermedades y tratamientos previos con mucho detalle.

La segunda prescripción

Rima Handley nos hace notar que después de agotada la acción de Sulphur, Hahnemann elegía el siguiente remedio según síntomas singulares: en sus historias clínicas vemos que le indicó *Cicuta virosa* a Mme. Braun por su "deseo de comer carbón", *Aurum* a Mme. Peigne por "el deseo de suicidarse", *Sabadilla* a Miss Stirling por "pensamientos negros", *Lycopodium* a Monsieur Voisin de Gartempe por su "deseo de estar solo", *Ambra grisea* a otro paciente por "picazón voluptuosa en el escroto", *Conium* por el "tragar involuntario empeorado caminando en el viento", y *Staphisagria* al Sr. Kalkbrenner por "los (no especificados) efectos de la masturbación".

Sin embargo, medidas según nuestros parámetros, también las segundas prescripciones eran prematuras y guiadas por los síntomas que aparecían bajo el efecto de Sulphur.

En algunas historias clínicas vemos que el cambio de remedio se verificaba cada diez o quince días, hasta sumar en muchos casos cuatro remedios diferentes en dos meses de tratamiento.

En esta particularidad tan poco ortodoxa se apoya la autora Rima Handley para justificar la práctica organicista habitual en muchos medios homeopáticos como el de Gran Bretaña. Escuchemos su posición crítica frente a la teoría y a la práctica que sostenemos los homeópatas unicistas hahnemannianos:

"La comparación entre los métodos de Hahnemann y algunos métodos modernos es muy reveladora. El shock que alguno de nosotros

puede experimentar frente a lo que a veces parece una forma de prescribir patológica por parte de Hahnemann, llama la atención sobre hasta qué punto muchos prescriptores actuales tienen una posición prácticamente opuesta a ésta: prescribir a partir de los síntomas mentales tanto como para ignorar la patología física al hacer la prescripción.

En nuestros días, el énfasis sobre los rubros mentales muchas veces puede parecer interpretativo más que imaginativo, y un psicologismo sobreactuado puede a veces llevarnos lejos de la verdad fundamental de que cuerpo y mente son un todo.

Si el siglo diecinueve se ocupó de los aspectos físicos más que de los psicológicos y espirituales del ser humano, el siglo veinte está ahora en peligro de oscilar hacia el polo opuesto.

Para muchos homeópatas modernos el cuerpo físico parece haberse transformado en una proyección de la mente, a pesar de los cada vez más fascinantes trabajos de investigación que demuestran una relación mente-cuerpo mucho más sutil" (4)

Las potencias

Durante su años de París, Hahnemann fue abandonando la dosis única para indicar potencias en gotas con el sistema plus.

Usualmente prescribía una o más gotas de la potencia líquida escribiéndola así:

... (dos gotas) o ... (tres gotas)

según cuántas gotas indicara que debían disolverse en agua. La cantidad de cucharadas a tomar las anotaba como

c a b (cuillère à bouche)

pet c (petite cuillère)

c a café (cuillère à café)

o simplemente como *c* (cuillerèe)

La Materia Médica

Teniendo tan pocos remedios a su alcance, contar con una Materia Médica más amplia seguramente era una meta importante tanto

para Hahnemann como para sus seguidores contemporáneos.

Pensemos que durante esos años pasaron de contar con apenas unos cincuenta remedios probados, a utilizar unos doscientos.

Está claro que Hahnemann confiaba básicamente en su propio criterio y siempre que le era posible tomaba síntomas extraídos de sus pruebas personales.

El personalmente era un experimentador notable. Probaba nuevas sustancias permanentemente y anotaba minuciosamente los síntomas propios y los de sus experimentadores.

Rima Handley dice que en los registros de sus casos figuran algunos remedios sólo limitadamente probados, o probados por otros y ocasionalmente algunos no probados, o por lo menos, sobre los que no había nada escrito hasta el momento.

Pareciera que su último período fue una fase aún más empírica que todas las anteriores, en la que confió en las pruebas y en las experiencias clínicas de otros.

A partir de 1839 usó remedios como Diadem, Dictamnus Albus, Jaborandi, Melilotus, Murex Purpúrea, Hippozaeninum, Saponinum y Nitri Spiritus Dulcis, aunque ninguno de ellos fue probado oficialmente hasta después de su muerte.

También es posible que Hahnemann haya tenido acceso a experimentos tempranos aún no publicados en ese entonces y de los que no hemos tenido conocimiento.

Enfermedades y medicina de la época

Cada sociedad crea sus propias enfermedades. Esto queda claramente demostrado a través de las historias clínicas de Hahnemann.

En sus casos aparecen muchas de las enfermedades que hoy vemos con frecuencia los médicos occidentales, pero también muchas otras afecciones propias de los habitantes de una ciudad europea de principios del siglo 19.

Los médicos urbanos actuales no hemos conocido en la práctica algunas de esas patologías, porque ya no existen, como es el caso de la viruela, o porque ya no son tan comunes

entre las poblaciones que tienen acceso al sistema de salud.

Venéreas

En casi todas las historias clínicas de los pacientes masculinos se menciona una gonococcia, una sífilis o ambas, y la historia de chancros suprimidos con mercurio.

La gonorrea era epidémica desde las recientes guerras napoleónicas. La relación entre el chancro y las terribles secuelas que aparecían décadas más tarde recién estaba empezando a sospecharse por aquellos tiempos.

En los registros de Hahnemann aparecen casos de amaurosis, de gota, de parálisis, de epilepsias del adulto y de psicosis, todos cuadros característicos del estadio terciario de la sífilis.

Femeninas

Casi todas las pacientes que aparecen en los registros tenían leucorrea (llamada elegantemente *flores blancas*). Los problemas ginecológicos en general eran legión: condilomas en el cuello del útero, amenorreas, dismenorreas, menstruaciones demasiado abundantes o demasiado frecuentes. Se menciona en muchos casos la presencia de enfermedades venéreas contagiadas por el marido.

Por los relatos, es evidente que hacían abuso de laxantes enérgicos, purgas y enemas con la intención de purificarse de presuntos agentes contaminantes.

Los numerosos partos muy seguidos explican trastornos que hoy podemos suponer ligados con anemias, agotamiento, malnutrición o stress psicofísico. Casi todas las pacientes se quejaban de temblores, palpitaciones, debilidad extrema, terribles cefaleas, melancolías y manías.

Las secuelas de fiebres puerperales también aparecen en muchas historias clínicas.

Tuberculosis

No se la diferenciaba de otras enfermedades pulmonares como neumonías, bronquitis, pleuresías, toses persistentes, fiebres prolongadas, asma y catarros crónicos.

Fiebres

Se mencionan muchos casos de fiebres intermitentes. A veces figura el antecedente de una malaria, adquirida en la India o en Nápoles. Muchos pacientes seguían sufriendo las secuelas del cólera, epidemia que había ocurrido en 1832.

latrogenia

Las sangrías y la aplicación de sanguijuelas eran prácticas comunes hasta mediados del 1800. Del respetado Dr. Broussais, que estaba en su apogeo durante aquellos años, se decía con sorna que había hecho correr más sangre en su práctica médica que toda la derramada durante las guerras napoleónicas. Hahnemann, que desde el principio de su iluminado descubrimiento de la homeopatía denostó sin ninguna delicadeza esos métodos inútiles y cruentos, tampoco tuvo ningún cuidado al opinar sobre su prestigioso colega francés:

"De todas las terapias jamás concebidas no hay ninguna más alopática, sin sentido e inútil que las debilitantes sangrías y dietas de hambre de Broussais, que se han generalizado en estos últimos años. Ningún hombre sensible encontrará ningún beneficio médico en semejantes tratamientos, mientras alguna verdadera sustancia medicinal, aún elegida arbitrariamente, ha ayudado muchas veces a algún paciente porque casualmente fue homeopática. Pero ¿qué puede esperar el sentido común de la sangría más que un seguro debilitamiento y un acortamiento de la vida?" (5)

También Benjamin Rush, padre de la medicina norteamericana, afirmaba entonces que la sangría era útil en todas las enfermedades, especialmente en las crónicas. En los Estados Unidos, una empresa importó 500.000 sanguijuelas en 1856, y su competidor importó 300.000 ese mismo año para satisfacer entre los dos las necesidades del mercado médico.

Además de esos tratamientos, los médicos usaban medicamentos preparados sobre la base de mercurio, arsénico, pólvora, opio y variadas hierbas muy poderosas para purgar el organismo de los materiales extraños que creían causantes de las enfermedades.

Se usaban sistemas cruentos para derivar la inflamación fuera de su sitio de origen: se aplicaban vesicatorios para producir vesículas y *sétons* (crin resinada pasada a través de la piel con agujas y dejada allí para causar supuración).

Sobre la Sra. Moreau, por ejemplo, se lee en su historia clínica: "a los 25 años fue vacunada por segunda vez con material del brazo de un niño cubierto con pústulas y desde entonces sufría los interminables efectos de la vacuna de la viruela y de numerosos medicamentos incluyendo mercurio, como resultado de lo cual había perdido todos sus dientes a los 26 años."

El mercurio se usaba internamente y en aplicaciones externas para toda clase de enfermedades. El ungüento de calomel se usaba para erupciones de la piel pero también internamente para el cólera infantil, la diarrea crónica, la disentería y la tifoidea. Exostosis, palpitaciones y pesadillas eran sólo algunas de las manifestaciones del efecto tóxico de este elemento.

El violinista Nicoló Paganini recibió friegas con mercurio todos los días durante cinco meses, lo que le causó una constipación crónica, le destruyó los dientes y lesionó los ojos. El nitrato de plata se usaba como diurético, el opio como sedante para dormir, y el yodo para las enfermedades cardíacas.

Contra la intoxicación provocada por la quina, que se usaba universalmente contra la malaria, se indicaba arsénico, que empeoraba los síntomas tóxicos y solía terminar con los sufrimientos del paciente.

Secuela de pestes

Hahnemann llegó a París sólo 3 años después de la gran epidemia de cólera que asoló Europa. En París, la epidemia duró seis meses y seis días, y durante esa época se duplicó la tasa de mortalidad habitual. El padre de Melanie fue uno de los enfermos que habían tenido la fortuna de sobrevivir.

Muchos de los pacientes de Hahnemann seguían refiriendo que nunca habían terminado de recuperarse de la enfermedad o de los tratamientos que habían recibido para combatirla.

Mme. Camus, por ejemplo, llegó a la consulta quejándose de trastornos intestinales que venía sufriendo desde hacía siete años, cuando tuvo cólera, pero también en un profundo estado depresivo desencadenado a partir de la muerte de sus dos hijos. A pesar de la existencia de tan importante factor mental, Hahnemann abrió el caso con Sulphur, repitiendo la toma diariamente e intercalándolo después con Saccharus Lactis, hasta que la paciente mejoró considerablemente. Después, sólo le dio dos remedios más: Ignatia amara, cuando ella desarrolló una diarrea provocada por la pena, y al final del tratamiento, Nux Moschata.

La viruela y la fiebre tifoidea eran otras enfermedades graves que seguían haciendo sentir sus secuelas años después de haber sido sufridas.

La vida en París

La consulta

Desde las primeras semanas de residencia en París, la noticia de que Hahnemann había abierto su consultorio se difundió entre la gente más elegante de la ciudad.

Los franceses, como todos los europeos, estaban siempre dispuestos a probar todo lo nuevo, y la idea de ser atendidos por el excéntrico y brillante creador de una nueva forma de medicina, hizo que llegaran a su consultorio desde todos los puntos de Europa después de haber reservado turno con varios meses de anticipación.

Los aristócratas ingleses en especial, llegaban a París especialmente para consultarlo, y se alojaban en el Hotel Bristol, que por eso era llamado "una pequeña Inglaterra en el medio de París".

Pero Hahnemann no se limitaba a atender pacientes en buena situación económica. Atendió personas de todas las clases sociales y muchas veces dijo y escribió que aquellos que no habían podido acceder a los tratamientos médicos de la época, en realidad habían tenido mucha suerte porque no habían agregado a su dolencia primitiva la complicación

que invariablemente acarrea el tratamiento alopático.

Recibía en su consultorio, que al principio funcionó en Rue Madame N° 7, una pequeña casa situada en el borde de los Jardines de Luxemburgo, al sur del Sena. En la gran antecámara llegaba a concentrarse mucha gente esperando la hora de la consulta. En el consultorio el paciente era recibido por Melanie, que aguardaba sentada en el escritorio, y por Hahnemann, que estaba sentado en un sillón, fumando su pipa.

Generalmente era Melanie quien tomaba la historia y cuando ella terminaba, Hahnemann retomaba el interrogatorio, preguntando más específicamente sobre detalles y modalidades de los síntomas.

Atendían casi todo el día, pero cuando terminaban la consulta, salían a caminar por los Jardines o iban a la ópera o al teatro.

A veces Hahnemann hacía visitas a domicilio al atardecer a los pacientes que no podían ir a verlo.

Muchas veces respondía consultas y recetaba por carta.

Trataba a diferentes miembros de la familia a través del relato de uno sólo de ellos. En muchas historias clínicas es posible encontrar prescripciones en el margen para esposas, esposos o hijos de pacientes.

Por sus anotaciones, también es claro que estimulaba a los pacientes a auto prescribirse en algunos casos y ellos no se inhibían de hacerlo porque lo comentaban espontáneamente en la siguiente consulta.

En muchos casos, después de una larga anotación tomada durante la visita, no figura ninguna prescripción.

Siguiendo la secuencia de visitas, vemos que algunos pacientes iban a la consulta una o dos veces y no volvían más, tal vez curados, tal vez desilusionados; nunca lo sabremos. En cualquier caso, un buen consuelo para quienes nos quedamos pensando qué habremos hecho mal cada vez que un paciente nos lo hace a nosotros.

La mayoría acudía a Hahnemann por diversas dolencias y por el relato en la historia

clínica, es evidente que consulta tras consulta iban sintiéndose mejor.

Muchos seguían el tratamiento durante años, viendo a Hahnemann como médico general e identificándose cada vez más con el concepto de homeopatía.

La relación con los colegas

Muchos pacientes llegaban al consultorio de Hahnemann tratados previamente por otros homeópatas de París o de otras ciudades.

En las historias clínicas aparecen comentados estos tratamientos y se transparenta en ellos la relación complicada que mantenía con otros homeópatas, no sólo con los que llamaba "bastardos" porque no respetaban los principios, sino también con los ortodoxos más puros.

Sabemos que en esa época había varios lugares del mundo en los que la homeopatía había comenzado a desarrollarse. Según la introducción a la *Pharmacopeia* de F.H. Quin, publicada en Londres en 1834, en aquél entonces practicaban unos 300 médicos homeópatas (y cinco veterinarios), en las regiones que actualmente conocemos como Austria, Norteamérica, América del Sud, Checoslovaquia, Escandinavia, Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Rusia, Sicilia y Suiza.

Las historias clínicas abundan en el relato de tratamientos homeopáticos previos, generalmente fallidos y siempre comentados con mal disimulada ironía.

Por esos comentarios nos enteramos de que el Dr. Petroz, presidente de la Sociedad Homeopática de París, le dio una vez a Mme. Pourdon Belladonna por un resfrío que desde entonces (hacía ya un año) no había cedido. También había tratado sin éxito a Mr. Albert Duchinon con Arsenicum y con Bovista, y con la misma falta de resultados a Mr. Pacon, Mlle. Ganneron y Mr. Gotard.

El Dr. D'Orozco, el Dr. Foster Quin, introducido de la homeopatía en Inglaterra, el Dr. Aegidi de Prusia, el Dr. Bukhamian de Rusia, el Dr. Scudere de Italia, el Dr. Maingot, el Dr. Léon Simon, todos ellos médicos respetables y respe-

tuosos de las enseñanzas de Hahnemann, figuran en sus registros como los homeópatas que fracasaron rotundamente en el tratamiento de muchos pacientes antes de que acudieran a él.

En la relación con los médicos alópatas, la indignación de Hahnemann no se reprime. En el registro de tratamientos anteriores recibidos por un paciente, figura el celeberrimo Dr. Magendie, que le diagnosticó a Monsieur Sabatier una hipertrofia cardíaca y lo trató con yodo, digitalina y morfina, lo cual agravó mucho su condición. Entonces fue tratado con sangrías y ventosas, pero a raíz de este tratamiento comenzó a tener dolores reumáticos y palpitaciones.

El famoso Dr. Marjolin había operado a Mme. Lewis de un pólipo uterino y desde entonces ella sufría de una molesta inflamación en los genitales. Marjolin también había tenido una importante participación en el complicado estado ginecológico que Mme. Laplace llevó a la consulta con Hahnemann.

La relación con el dinero

Hahnemann no parecía tener honorarios rígidos. Los variaba según las posibilidades económicas de sus pacientes, que podemos inferir por sus profesiones: 10 francos a un humilde lamparero, y diez veces más a un actor de la Comédie Française por su primera consulta.

A un intérprete de corneta, 10 francos por su tratamiento de gonorrea, y 50 francos a otro músico, contratado en una exitosa orquesta. A Monsieur Musard, su próspero director, le cobró en cambio 300 francos la consulta, y 200 al vizconde d'Auteuil.

También en estos detalles Hahnemann aparece como alguien flexible, dispuesto a adaptarse a las situaciones y a quebrar las normas para satisfacer mejor las demandas de sus pacientes.

Los últimos días

A principios de 1843, Hahnemann empezó a presentar los síntomas de su acostumbrado

Mme. Camus, por ejemplo, llegó a la consulta quejándose de trastornos intestinales que venía sufriendo desde hacía siete años, cuando tuvo cólera, pero también en un profundo estado depresivo desencadenado a partir de la muerte de sus dos hijos. A pesar de la existencia de tan importante factor mental, Hahnemann abrió el caso con Sulphur, repitiendo la toma diariamente e intercalándolo después con Saccharus Lactis, hasta que la paciente mejoró considerablemente. Después, sólo le dio dos remedios más: Ignatia amara, cuando ella desarrolló una diarrea provocada por la pena, y al final del tratamiento, Nux Moschata.

La viruela y la fiebre tifoidea eran otras enfermedades graves que seguían haciendo sentir sus secuelas años después de haber sido sufridas.

La vida en París

La consulta

Desde las primeras semanas de residencia en París, la noticia de que Hahnemann había abierto su consultorio se difundió entre la gente más elegante de la ciudad.

Los franceses, como todos los europeos, estaban siempre dispuestos a probar todo lo nuevo, y la idea de ser atendidos por el excéntrico y brillante creador de una nueva forma de medicina, hizo que llegaran a su consultorio desde todos los puntos de Europa después de haber reservado turno con varios meses de anticipación.

Los aristócratas ingleses en especial, llegaban a París especialmente para consultarlo, y se alojaban en el Hotel Bristol, que por eso era llamado "una pequeña Inglaterra en el medio de París".

Pero Hahnemann no se limitaba a atender pacientes en buena situación económica. Atendió personas de todas las clases sociales y muchas veces dijo y escribió que aquellos que no habían podido acceder a los tratamientos médicos de la época, en realidad habían tenido mucha suerte porque no habían agredido a su dolencia primitiva la complicación

que invariablemente acarrearía el tratamiento alopático.

Recibía en su consultorio, que al principio funcionó en Rue Madame N° 7, una pequeña casa situada en el borde de los Jardines de Luxemburgo, al sur del Sena. En la gran antecámara llegaba a concentrarse mucha gente esperando la hora de la consulta. En el consultorio el paciente era recibido por Melanie, que aguardaba sentada en el escritorio, y por Hahnemann, que estaba sentado en un sillón, fumando su pipa.

Generalmente era Melanie quien tomaba la historia y cuando ella terminaba, Hahnemann retomaba el interrogatorio, preguntando más específicamente sobre detalles y modalidades de los síntomas.

Atendían casi todo el día, pero cuando terminaban la consulta, salían a caminar por los Jardines o iban a la ópera o al teatro.

A veces Hahnemann hacía visitas a domicilio al atardecer a los pacientes que no podían ir a verlo.

Muchas veces respondía consultas y recibía por carta.

Trataba a diferentes miembros de la familia a través del relato de uno sólo de ellos. En muchas historias clínicas es posible encontrar prescripciones en el margen para esposas, esposos o hijos de pacientes.

Por sus anotaciones, también es claro que estimulaba a los pacientes a auto prescribirse en algunos casos y ellos no se inhibían de hacerlo porque lo comentaban espontáneamente en la siguiente consulta.

En muchos casos, después de una larga anotación tomada durante la visita, no figura ninguna prescripción.

Siguiendo la secuencia de visitas, vemos que algunos pacientes iban a la consulta una o dos veces y no volvían más, tal vez curados, tal vez desilusionados; nunca lo sabremos. En cualquier caso, un buen consuelo para quienes nos quedamos pensando qué habremos hecho mal cada vez que un paciente nos lo hace a nosotros.

La mayoría acudía a Hahnemann por diversas dolencias y por el relato en la historia